
Penerapan Media Peta Konsep Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Kognitif Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Tasikmalaya

Abdul Haris¹, Alby M Farisy Aminudin², Dede Aji Mardani³.

Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
Institut Agama Islam Tasikmalaya

albymfo6@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di tingkat Madrasah Tsanawiyah masih dihadapkan pada rendahnya motivasi dan hasil belajar kognitif siswa akibat dominasi metode ceramah. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas media peta konsep dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah mixed methods (kualitatif dan kuantitatif) dengan melibatkan siswa MTsN 2 Tasikmalaya dan MTs Muawanah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media peta konsep mampu meningkatkan pemahaman konsep, minat belajar, serta hasil belajar kognitif siswa. Nilai efektivitas berada pada kategori "Efektif" (rata-rata 53,1 dan 55,5). Temuan ini memperkuat peran media peta konsep sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran SKI.

Kata kunci: motivasi belajar, hasil belajar kognitif, peta konsep, media pembelajaran, SKI.

ABSTRACT

Islamic Cultural History (SKI) learning at the Madrasah Tsanawiyah level often faces low student motivation and cognitive outcomes due to lecture-based teaching methods. This study aims to examine the effectiveness of concept map media in enhancing students' motivation and cognitive achievement. A mixed-methods approach was employed, involving students from MTsN 2 Tasikmalaya and MTs Muawanah. Data collection techniques included observation, interviews, questionnaires, and documentation. The findings revealed that the use of concept map media significantly improved students' conceptual understanding, learning interest, and cognitive outcomes. The effectiveness scores (53.1 and 55.5) fell under the "Effective" category. These results support the use of concept maps as an effective instructional tool to improve the quality of SKI learning.

Keywords: learning motivation, cognitive learning outcomes, concept map, instructional media, Islamic Cultural History.

A. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang efektif dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menuntut inovasi metode dan media yang mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa. Namun, di berbagai Madrasah Tsanawiyah di Tasikmalaya, metode ceramah dan hafalan masih mendominasi, sehingga banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep sejarah. Berdasarkan observasi, rendahnya antusiasme siswa, kesulitan dalam mengingat urutan peristiwa, serta keterbatasan dalam mengaitkan konsep-konsep sejarah menjadi hambatan dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Salah satu media yang potensial dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah peta konsep, yang memungkinkan siswa memvisualisasikan hubungan antar konsep dengan lebih sistematis. Dengan pendekatan yang interaktif dan visual, peta konsep diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi SKI yang kompleks dan berlapis (Abdurahman 2011).

Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa, dan tugas guru sebagian besar terjadi dalam kelas yakni membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal, yang berhubungan dengan bakat dan minatnya (Sukardi 2007). Kondisi belajar yang optimal dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peran seorang guru pada pengelolaan kelas sangat penting khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif adalah keadaan yang mendukung masyarakat Sekolah untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar agar tercapai tujuan belajar sehingga berdampak positif bagi guru dan siswa (Dede et al. 2023).

Peneliti sebelumnya telah melakukan observasi ketika pembuatan skripsi di MTsN 2 Tasikmalaya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Marten selaku Guru Mata Pelajaran SKI di kelas VIII. Peneliti menanyakan terkait bagaimana kondisi siswa tatkala pembelajaran SKI sedang berlangsung, bagaimana kemampuan peserta didik dalam menerima dan memahami pelajaran sikap serta perilaku siswa apakah mencerminkan terhadap antusiasme belajar atau sebaliknya, media pembelajaran yang seperti bagaimana yang diterapkan oleh Bapak/Ibu di kelas, serta mengenai prestasi belajar siswa terutama pada Mata Pelajaran SKI. Berdasarkan hasil yang sudah diamati di lapangan, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa berbeda-beda, diantaranya ada yang mudah memahami materi dan ada juga yang sulit untuk memahami materi (Suhartono and Patma 2018). Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Mengenai prestasi, ada siswa yang nilainya memenuhi KKM, bahkan ada siswa yang nilainya lebih dari KKM, tetapi ada juga siswa yang sebaliknya. Oleh karena itu peneliti ingin mencoba menyelesaikan masalah mengenai prestasi belajar siswa yaitu dengan cara mencoba menerapkan Media Peta Konsep pada Mata Pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), karena diharapkan melalui penerapan Media Peta Konsep dapat memunculkan kerangka berfikir seseorang dan juga menyebabkan pengetahuan awal seseorang menjadi terlihat dan tergambar, sehingga siswa akan mulai terbiasa untuk berfikir untuk kemudian bisa memahami terkait materi yang disampaikan oleh guru (Buzan and Abbot 2005).

Alasan mengapa mata pelajaran SKI yang dipilih, karena memang dirasa timbul permasalahan siswa sulit untuk memahami pembelajaran itu kebanyakan mengenai sejarah. Kebanyakan mengeluhkan kendala dalam menghafal angka yang

merepresentasikan tahun serta nama-nama tokoh (MAWADDAH 2018). Dan sulit nya memahami alur sejarah, juga menjadi faktor yang menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami dan mengimajinasikan jalannya cerita sebuah sejarah. Media Peta Konsep hadir berharap menjadi solusi akan permasalahan yang terjadi. Dengan adanya media ini diharapkan siswa akan lebih tergambar mengenai alur perjalanan sejarah yang sedang ataupun akan diterangkan oleh pengajarnya. (Sutrisno 2004)

Tujuan peneliti menerapkan media peta konsep di dalam pembelajaran SKI di 2 sekolah yakni di Kelas VIII MTsN 2 Tasikmalaya dan kelas VIII MTs Muawanah ini, yaitu ingin melakukan percobaan atau eksperimen apakah dengan diterapkannya metode serta media dalam pembelajaran ini siswa bisa lebih motivasi dalam belajar, siswa lebih bisa menganalisis materi dan menuangkannya dalam kerangka peta konsep buatan mereka sendiri, serta yang terpenting adalah memahami materi dan bisa meningkatkan prestasi belajarnya atau sebaliknya, apabila dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional.

B. KAJIAN LITERATUR

Media peta konsep merupakan alat bantu visual yang dirancang untuk membantu siswa dalam mengorganisasikan dan memetakan hubungan antar konsep yang dipelajari. Tony Buzan dalam karyanya "The Mind Map Book" mengemukakan bahwa peta konsep mencerminkan cara alami otak manusia dalam memproses informasi secara visual dan asosiatif. Dalam konteks pembelajaran SKI, peta konsep dapat membantu siswa memahami kronologi sejarah, tokoh, dan peristiwa penting secara lebih mudah diingat dan dipahami. Menurut Novak dan Gowin, peta konsep juga membantu siswa membangun struktur kognitif yang bermakna, memungkinkan integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki (Buzan 2007). Motivasi belajar menurut Sardiman, merupakan faktor psikis yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Dengan mengintegrasikan peta konsep dalam pembelajaran, diharapkan siswa memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi (Sardiman 2016).

Dengan diberlakukannya media ini, siswa bisa lebih mudah dalam menyerap pembelajaran yang kemudian akan berdampak terhadap hasil pembelajarannya. Hasil pembelajaran sendiri terdiri dari beberapa aspek mulai dari aspek kognitif, afektif, serta psikomotor. Namun yang menjadi sorotan dalam penelitian kali ini ialah hanya kognitif saja. Hasil belajar kognitif sesuai dengan namanya, yakni yang dilihat hanya kemampuan kognitif siswanya saja, kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran itu sendiri (Aminudin et al. 2024). Pemanfaatan media pembelajaran perlu diatur dan dirancang sebaik baiknya. Supaya media pembelajaran itu efektif, pemanfaatan media itu harus direncanakan dan dirancang secara sistematis. Oleh karena itu, pemanfaatan media dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus direncanakan seefektif mungkin dan disesuaikan dengan materi pelajaran itu sendiri agar tujuan daripada Pendidikan itu sendiri bisa tercapai yakni berperan penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan bagi negara kita dan dunia (Masuroh and Mardani 2024)

Motivasi belajar dibentuk dan salah satu landasan yang mendorong manusia untuk tumbuh, berkembang, dan maju mencapai sesuatu. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat timbul pada proses belajar dan menjamin kelangsungan dalam pembelajarannya. Sependapat dengan Ngalim Purwanto yang mengatakan bahwa motivasi adalah sesuatu usaha yang disadari

untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu(Sardiman 2016). Sardiman menjelaskan motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan motivasi untuk belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, karena siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi(Santoso 2016).

Motivasi siswa yang meningkat tentunya akan berdampak terhadap hasil belajar siswa tersebut. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Adapun menurut Hamalik hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, dan sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas(Suprihatiningrum 2017).

Penilaian hasil belajar perlu digunakan setelah proses pembelajaran untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pembelajaran yang telah diajarkan di kelas. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menggunakan penilaian untuk mengukur atau menilai sampai dimana keefektian pengalaman-pengalaman mengajar, kegiatankegiatan belajar dan model pembelajaran yang digunakan. Hasil belajar yang diukur oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam ranah kognitif yang dilihat dari dua aspek yaitu pemahaman dan aplikasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian terdiri atas siswa kelas VIII di MTsN 2 Tasikmalaya dan MTs Muawanah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan guru SKI, angket untuk mengukur motivasi belajar siswa, serta dokumentasi nilai ulangan harian sebelum dan sesudah penerapan media peta konsep. Instrumen penelitian melibatkan lembar observasi, pedoman wawancara, kuesioner skala Likert, dan analisis dokumen. Mengingat penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan Media Peta Konsep untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif Siswa di MTs Muawanah dan di MTsN 2 Tasikmalaya. Maka, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. kondisi Objek Lokasi Penelitian

a. MTsN 2 Tasikmalaya

MTsN 2 Tasikmalaya merupakan salah satu madrasah tsanawiyah negeri yang terletak di kawasan urban-kultural yang dinamis di wilayah Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, madrasah ini berada di lingkungan yang cukup strategis dan mudah diakses, dikelilingi oleh pemukiman penduduk, sarana peribadatan, serta fasilitas umum lainnya.

Meskipun berada dalam wilayah kota, nuansa lingkungan di sekitar sekolah masih mencerminkan keseimbangan antara kehidupan urban dan nilai-nilai tradisional yang masih kuat dijaga oleh masyarakat setempat.

Dari aspek fisik, MTsN 2 Tasikmalaya memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan terpelihara dengan baik. Bangunan sekolah terdiri atas beberapa gedung utama yang mencakup ruang kelas, ruang guru, kantor tata usaha, laboratorium IPA dan komputer, perpustakaan, ruang UKS, serta masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan siswa. Terdapat pula lapangan olahraga serbaguna dan taman-taman kecil yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang tidak hanya memperindah lingkungan tetapi juga menunjang kesehatan dan kenyamanan warga sekolah.

Dalam konteks akademik, sekolah ini termasuk salah satu madrasah yang menunjukkan prestasi cukup baik baik di tingkat kota maupun provinsi. Hal tersebut tercermin dari capaian akademik siswa, partisipasi dalam kompetisi sains madrasah, serta pelaksanaan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi dalam pembelajaran. Lingkungan belajar dirancang untuk mendukung pendekatan student-centered learning, dengan pemanfaatan media digital dan metode pembelajaran aktif. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan MTsN 2 Tasikmalaya dapat dikatakan sangat mendukung sebagai lokasi penelitian, terutama bagi kajian yang menitikberatkan pada bidang pendidikan, pengembangan karakter, integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, ataupun pendekatan pembelajaran di era digital dalam konteks madrasah

b. MTs Muawanah

MTs Muawwanah terletak di Kp. Cidahu Tonggoh RT. 002 RW. 008, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi ini berada di kawasan perdesaan yang asri dan relatif jauh dari kebisingan perkotaan, menciptakan suasana belajar yang tenang dan kondusif. Lingkungan sekitar didominasi oleh lahan pertanian dan perbukitan, memberikan udara segar dan pemandangan yang menenangkan bagi warga sekolah. Masyarakat di sekitar MTs Muawwanah dikenal memiliki nilai-nilai religius yang kuat dan menjunjung tinggi adat istiadat lokal. Kehidupan sosial di lingkungan ini sangat mendukung pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia. Interaksi antara sekolah dan masyarakat terjalin harmonis, dengan partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti pengajian, kerja bakti, dan peringatan hari besar Islam.

MTs Muawwanah berstatus sebagai madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama dengan akreditasi A berdasarkan SK No. 763/BAN-SM/SK/2019. Sekolah ini menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama Islam, serta menjalin kerjasama dengan pondok pesantren di lingkungan madrasah untuk memperkuat pendidikan karakter dan spiritual siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak 308 orang dan didukung oleh 23 guru, MTs Muawwanah berkomitmen mencetak lulusan yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Meskipun berada di daerah perdesaan, MTs Muawwanah terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung pembelajaran. Sekolah ini memiliki 11 ruang kelas yang memadai untuk proses belajar mengajar. Selain itu, terdapat fasilitas olahraga dan ruang

kegiatan siswa yang digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat, seperti kegiatan futsal dan organisasi OSIS. Upaya peningkatan sarana terus dilakukan untuk menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik.

Lingkungan belajar di MTs Muawwanah didesain untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sekolah ini mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan mengembangkan potensi siswa, seperti kegiatan keagamaan, olahraga, dan seni. Kegiatan seperti Pemilihan Ketua OSIS dan kompetisi futsal tingkat KKM menunjukkan dinamika kehidupan siswa yang aktif dan berprestasi. Dengan kondisi lingkungan yang mendukung secara geografis, sosial, dan akademik, MTs Muawwanah Tasikmalaya menjadi objek penelitian yang menarik, terutama dalam kajian pendidikan karakter, integrasi kurikulum agama dan umum, serta pengembangan pendidikan di wilayah perdesaan.

2. Desain Peta Konsep

Keunggulan penggunaan media peta konsep ini tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi sebagai tenaga pengajar juga akan terbantu dalam pemahaman materi yang akan diajarkan. Karena memang tatkala suatu pemahaman dituangkan dalam skema peta konsep maka akan tergambar alur dari pemahaman tersebut. Alur tersebut ialah seperti bagaimana pemahaman tersebut bisa hadir, bagaimana awalnya, bagaimana perkembangannya dll. Artinya suatu pemahaman akan lebih mudah dikupas serta dimengerti baik oleh siswa maupun oleh tenaga pengajar tatkala digunakan bantuan media peta konsep (Sadiman 2009).

Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan peta konsep diperlukan adanya strategi sehingga mencapai hasil pembelajaran, melalui beberapa tahap yaitu (Sudjana and Rivai 2001):

- a) Menjelaskan tujuan pembelajaran.
- b) Menjelaskan materi pelajaran.
- c) Mengembangkan struktur koqnitif siswa.

Tahap pertama menjelaskan tujuan pengajaran yang berguna untuk mengarahkan para siswa ke materi yang akan mereka pelajari. Selain itu tujuan pengajaran dapat mengarahkan para siswa untuk mengingat kembali materi yang berhubungan, yang dapat membantu mereka merumuskan pengetahuan baru (Arikunto, Suhardjono 2015). Tujuan pengajaran dijelaskan agar siswa memperhatikan hasil belajar yang harus dicapai. Tahap kedua menjelaskan materi pelajaran. Pada tahap ini guru menjelaskan materi pelajaran dengan cara memetakan konsep, dengan tujuan supaya siswa terlatih dan mahir dalam membuat peta konsep selanjutnya. Untuk menyusun peta konsep dari materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menguraikann masalah-masalah pokok menjadi bagian yang lebih khusus. Guru dalam mengajar peta konsep harus dimulai dari konsep yang paling inklusif (umum) dan kemudian baru mengajarkan hal-hal khusus sebagai contoh-contoh. Tahap ketiga adalah mengembangkan operasional struktur koqnitif siswa seperti membuat kaitan-kaitan silang antara konsep-konsep. Semakin banyak kaitan silang yang terbentuk, semakin tinggi nilai peta konsep tersebut (Rahyubi 2014).

3. Keadaan Siswa Dalam Pembelajaran SKI

Berdasarkan data yang diperoleh sejalan dengan teori yang kemukakan oleh beberapa ahli bahwa media adalah sesuatu yang yang digunakan orang untuk

menyalurkan pesan atau media sebagai komponen dalam siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan sebagai perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar yang baik.

Data di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata siswa tertarik mengikuti materi pelajaran SKI karena guru memiliki keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran dengan baik dalam hal ini penggunaan media peta konsep. Dengan penggunaan media pembelajaran siswa lebih tertarik mengikuti materi pelajaran karena metode yang digunakan tidak monoton dan siswa dalam melihat media sehingga lebih cepat memahami materi pelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam mengikuti materi pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Ada alasan mengapa media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa hal ini berkenaan dengan taraf berfikir manusia (Syah 2009). Taraf berpikir manusia mengikuti taraf perkembangan dimulai dari berpikir konkrit menuju keberpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju keberpikir kompleks (Latief 2006). Penggunaan media pembelajaran peta konsep erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pembelajaran hal-hal yang abstrak dapat dikonkritkan, dan hal-hal kompleks dapat disederhanakan (Buzan 2007). Dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menjawab bahwa pemanfaatan media pembelajaran oleh guru mata pelajaran PAI dapat meningkatkan motivasi siswa. Ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya keberadaan suatu media dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis pada tanggal 23 april 2025 di MTs Muawwanah dan tanggal 24 april 2025 di MTsN 2 Tasikmalaya yang menyatakan bahwa dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis media peta konsep pada mata Pelajaran SKI dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Pemanfaatan media dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena dengan pemanfaatan media pembelajaran siswa mengikuti materi pelajaran dengan tidak monoton, tidak cepat merasa bosan (Wycoff 2003). Pemanfaatan media dapat menstimulus siswa untuk mengikuti materi pelajaran dengan baik dan maksimal (Trianto 2011).

E. PEMBAHASAN

1. Desain Peta Konsep Pada Mata Pelajaran SKI

Peta konsep sangat berperan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam wujudnya media peta konsep disajikan dalam bentuk visual, sehingga peta konsep ini termasuk dalam media pembelajaran visual yang berbentuk grafis. Diantara langkah-langkah yang ditempuh dalam pembuatan peta konsep ialah:

a) Menentukan Topik Bahasan

Yakni menentukan topik atau materi dan memilih bahan bacaan yang sesuai dengan topik pembahasan. Dalam penelitian kali ini topik yang diambil yakni mengenai Proses Berdirinya Daulah Abbasiyah dan Perkembangan Islam Daulah Abbasiyah.

b) Menentukan *Main Idea*

Artinya menentukan mana yang akan dijadikan konsep utama yang relevan dan bisa mewakili pokok bahasan. Dalam prakteknya digunakan bantuan semacam *keyword* untuk lebih memudahkan dalam menentukan konsep-konsep utama yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan peta konsep.

c) Menyusun Konsep

Dalam pelaksanaannya yakni mengurutkan konsep-konsep yang telah ditentukan mulai dari yang inklusif ke yang kurang inklusif. Penggunaan *leveling* atau hirarki seperti ini bertujuan supaya tiap pokok bahasan yang akan akan diuraikan atau di bedah, bisa dijelaskan secara maksimal dan siswa tidak gagal faham dalam memahami peta konsep yang disajikan.

d) Pemilihan Kata Penghubung

Setelahnya konsep-konsep tersebut dimasukan dalam sebuah bagan dengan letak konsep yang inklusif diletakkan pada bagian atas atau tengah dan konsep yang kurang inklusif mengikuti di bawah, kemudian menentukan kata yang bisa mewakili penjelasan dari konsep yang inklusif menuju ke konsep yang kurang inklusif. Dalam pengaplikasiannya pada mata pelajaran SKI, kata penghubung yang digunakan ialah tokoh berdirinya, tahun berdirinya, lokasinya, raja-rajanya, dll.

Gambar 1
Peta Konsep Yang Disajikan Kepada Siswa

2. Penerapann Media Peta Konsep Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

Hasil pengembangan dituangkan dalam rancangan kegiatan pembelajaran dalam bentuk silabus dan desain pembelajaran, rancangan pelaksanaan pembelajaran lebih rinci (RPP), desain penilaian dan instrumennya, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mekanisme kerja tim pengembang kurikulum, MGMP, dan guru mata pelajaran disajikan dalam skema berikut ini. Sebagai tahapan strategis pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran perlu didesain dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memperoleh hasil maksimal. Berdasarkan panduan penyusunan kurikulum yang digunakan, kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Sekolah standar yang menerapkan sistem paket, beban belajarnya dinyatakan dalam jam pelajaran ditetapkan bahwa satu jam pelajaran PAI terdiri dari 45 menit tatap muka untuk Tugas Terstruktur dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur memanfaatkan 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka.

Pembelajaran SKI di MTs Muawanah dan MTsN 2 Tasikmalaya juga menerapkan

sistem kegiatan tugas terstruktur tidak dicantumkan dalam jadwal pelajaran namun dirancang oleh guru dalam silabus maupun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran). Oleh karena itu pembelajaran dilakukan dengan strategi diskoveri inkuiri. Siswa diajak untuk mempraktekkan dan menemukan sendiri dari materi pelajaran Agama. Mereka dapat mengamati kehidupan keagamaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Enggus, M.Pd.I, salah satu guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Muawwanah Tasikmalaya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan guru terkait penggunaan media pembelajaran peta konsep dalam proses pembelajaran SKI di kelas.

“Anak-anak cenderung bosan jika hanya disuguhi penjelasan satu arah atau membaca buku paket saja. Namun setelah diperkenalkan media pembelajaran peta konsep, sangat membantu dalam menjelaskan alur sejarah dan hubungan antar topik. Siswa jadi lebih mudah mengingat karena visualisasi yang mereka buat sendiri dari hasil diskusi kelompok. Selain itu siswa jadi lebih antusias dan tertantang untuk menyusun informasi dalam bentuk visual yang terstruktur. Ini jelas membawa dampak positif.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media peta konsep dalam pembelajaran SKI di kelas tidak hanya mempermudah guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa terhadap sejarah kebudayaan Islam.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Marthen selaku guru Mata Pelajaran SKI di MTsN Tasikmalaya mengenai penggunaan media pembelajaran peta konsep dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, beliau mengungkapkan:

“Peta konsep memberi ruang bagi siswa untuk menyusun ulang informasi dengan cara mereka sendiri, sesuai pemahaman mereka. Ini sangat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual maupun kinestetik. Ini media sederhana, tapi berdampak besar.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media peta konsep dalam pembelajaran SKI telah memberikan kontribusi positif, khususnya dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan keterlibatan aktif siswa selama proses belajar berlangsung

3. Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif Siswa setelah Menggunakan Media Peta Konsep

Menurut hasil perhitungan terhadap 15 butir angket yang berkaitan dengan efektifitas pemanfaatan media peta konsep pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang penulis berikan kepada 15 siswa kelas VIII A di MTs Muawwanah dan 15 siswa di MTsN 2 Tasikmalaya di kedua sekolah tersebut termasuk kedalam kategori “Efektif”. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari nilai rata-rata angket di sekolah MTs Muawwanah 53,1 dan sekolah MTsN 2 Tasikmalaya 55,5 membuat berada di kategori “Efektif”.

Penggunaan media peta konsep didalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki signifikan peningkatan dari nilai salah satu ulangan harian di Semester Ganjil yang belum menggunakan media peta konsep dan di Semester genap yang telah menggunakan media peta konsep. Dari sampel 15 orang siswa di MTs Muawwanah terdapat peningkatan dari yang sebelumnya didapatkan rata-rata 80,3, setelah menggunakan media peta konsep didapatkan rata-rata 88,8. Sedangkan di MTsN 2 Tasikmalaya dari yang sebelumnya didapatkan rata-rata nilai 85,6, kini setelah di gunakan media peta konsep dalam pembelajaran SKI nya didapatkan hasil rata-rata nilai 89,0.

Dengan demikian optimalisasi pemanfaatan media dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran baik dalam hal motivasi belajar siswa maupun peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Dalam konteks ini, maka guru memiliki kesempatan dan peluang yang baik untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian secara menyeluruh tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Desain peta konsep dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Muawanah dan MTsN 2 Tasikmalaya dirancang secara sistematis untuk mengembangkan pemahaman konseptual siswa. Proses ini diawali dengan penetapan tujuan pembelajaran, pengembangan struktur kognitif siswa, serta penyusunan konsep dari yang paling inklusif hingga yang lebih khusus. Guru memanfaatkan peta konsep sebagai media visual yang membantu siswa dalam memetakan hubungan antar konsep, sehingga memperkuat struktur pengetahuan dan mempermudah pemahaman. Penggunaan peta konsep ini juga memperhatikan unsur kata penghubung yang relevan, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, melainkan juga memahami keterkaitan antar materi secara lebih mendalam.
2. Pemanfaatan media pembelajaran peta konsep terbukti mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI. Hal ini tercermin dari tanggapan positif para siswa yang disajikan melalui hasil angket dan wawancara, di mana sebagian besar siswa menyatakan bahwa media peta konsep membantu mereka lebih tertarik dan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan visual yang ditawarkan oleh peta konsep memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, mengatasi kejenuhan dari metode konvensional, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik visual maupun kinestetik. Dengan demikian, media ini menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif dan partisipatif.
3. Penggunaan media peta konsep dalam pembelajaran SKI berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Data yang diperoleh dari perbandingan nilai ulangan harian sebelum dan sesudah penerapan peta konsep menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai siswa di kedua sekolah. Selain itu, rata-rata skor angket efektivitas media peta konsep berada pada kategori "Efektif," yang mencerminkan respon positif dari siswa terhadap metode ini. Dengan demikian, optimalisasi penggunaan media peta konsep dalam pembelajaran tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan prestasi akademik siswa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2011. "Metodologi Penelitian Sejarah Islam." *Penerbit Ombak*: 226.
- Aminudin, Alby M Farisy et al. 2024. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Penerapan Media Peta Konsep Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (Studi Di MI Attarbiyah)." 7(4): 347-57.
- Arikunto, Suhardjono, Supardi. 2015. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, Azhar. (2015). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Buzan. 2007. *Buku Pintar Mind Map*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, T, and S Abbot. 2005. *Boost Your Memory, Change Your Life The Ultimate Book of Mind Maps: Unlock Your Creativity*. London: Harper Thorsons.
- Buzan, Tony & Buzan, Barry. (1993). *The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain*. New York: Plume
- Dahar, Ratna Willis. (2011). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Novak, J.D., & Gowin, D.B. (1984). *Learning How to Learn*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dede, Nurhasanah et al. 2023. "PENGELOLAAN KELAS SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Dan BUDI PEKERTI (PAI-BP) (Studi Kasus SDN Karikil Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) SDN Karikil Mangkubumi Tasikmalaya Institut Agama Islam Tasikmal." 3(1): 121-34.
- Latief, Abdul. 2006. *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Masuroh, Siti, and Aji Mardani. 2024. "1 St International Conference On Islamic Education And Islamic Business (ICoBEI) Islamic Studies Faculty Universitas Islam Riau 2024 Integration of Climate Change in the Education Curriculum in Republic of Indonesia." : 224-35.
- MAWADDAH, D. 2018. "Strategi Guru Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di MTSN Bandung Tulungagung." *Indonesia One Search* 60. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/8963>.
- Rahyubi, Heri. 2014. *Teori-Teori Belajar Dan Aplikasi Pembelajaran Motorik*. Bandung:

Nusa Media.

- Sadiman, Arief S. 2009. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Purwanto Budi. 2016. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardiman, A.M. 2016. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sardiman, A.M. 2020. *Motivasi Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sudjana, Nana, and Ahmad Rivai. 2001. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suhartono, Suhartono, and Rosi Patma. 2018. "Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih Materi Pembelajaran Haji Dan Umrah Melalui Penerapan Metode Advokasi." *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 5(1): 10–19.
- Sukardi. 2007. *Metode Penelitian Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprihatiningrum. 2017. "STRATEGI PEMBELAJARAN: TEORI & APLIKASI." *Ar-RUzz Media*.
- Sutrisno, Hadi. 2004. "Metodologi Research 4." *UGM Press*: 113.
- Syah, Muhibbin. 2009. *Psikologi Belajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Trianto. 2011. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, Dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wycoff. 2003. *Menjadi Super Kreatif Melalui Metoda Pemetaan Pemikiran*. Bandung: Kaifa.